

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXVII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2019**

У чотирьох частинах
Ч. II.

Харків 2019

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXVII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2019**

The four parts
P. II.

Kharkiv 2019

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 400 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2019 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2019

ЗМІСТ

<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	4
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	54
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	127
<i>Секція 11.</i> Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	191
<i>Секція 12.</i> Сучасні технології в освіті	378

На русском: [Минко А.Н., Шевченко В.В. Особенности проведения диагностики турбогенераторов на блоках электростанций // Тезисы докладов XXVII международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD), 15-17 мая 2019 года, Харьков (ISSN 2222-2944), в 4-х частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2019. - С. 100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3375128>]

Обсуждаются три группы средств контроля технического состояния турбогенераторов при продлении срока их эксплуатации - эксплуатационный штатный, эксплуатационный периодический и операционный ремонтный контроль.

Ключевые слова: турбогенераторы, продление сроков эксплуатации, вибродиагностика, планово-предупредительные ремонты, ремонты "по техническому состоянию".

Репозиторий НТУ "ХПИ": сборник, все тома -

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41174>

том 2 - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41404>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/41404/1/Conference_NTU_KhPI_2019_MicroCAD_Ch_2.pdf

In English: [Minko A.N., Shevchenko Valentina V. (2019) Features of diagnostics of turbogenerators at power plants (rus.) / Abstracts of the XXVII International Scientific and Practical Conference "Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Health" (MicroCAD), May 15-17, 2019, NTU "KPI", Kharkov, Ukraine (ISSN 2222-2944), in 4 parts, part 2, section 9 "Electromechanical and electrical energy conversion", p. 100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3375128>]

Three groups of means for monitoring the technical condition of turbogenerators while extending their life are discussed - operational staffing, operational periodic and operational repair control.

Keywords: turbogenerators, extension of service life, vibration diagnostics, scheduled preventive repairs, repairs "according to the technical condition".

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ НА БЛОКАХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Минко А.Н.¹⁾, Шевченко В.В.²⁾

¹⁾ Частная научно-производственная фирма «Анкор-Теплоэнерго»,

²⁾ Национальный технический университет «Харьковский
политехнический институт», г. Харьков

В последние десятилетия в Украине и за рубежом особое внимание уделяется вопросам повышения надежности работающего электрооборудования с целью продления срока его эксплуатации. Ведется непрерывная работа по созданию новых систем мониторинга состояния и диагностики генераторов на территории электрических станций (ЭС). Особое внимание следует уделять диагностике состояния генераторов тепловых ЭС – турбогенераторов (ТГ), умению определять состояние их узлов и элементов, своевременно обнаруживать зарождающиеся (скрытые) дефекты и определять скорость их развития. В первую очередь необходимо диагностировать состояние элементов ТГ, отказ которых приводит к наиболее тяжелым авариям: дефекты вала и бандажных колец ротора, сердечника и обмотки статора, системы подвески сердечника к корпусу ТГ и т.д.

Опыт проведения ремонтных работ на блоках станций позволяет утверждать, что наиболее информационным каналом в режиме *on-line* является вибродиагностика. Изменение вибросостояния ТГ позволяет более направленно проводить исследования во время остановки на ремонт, выявляет дефекты, которые не проявлялись во время эксплуатации, что позволяет выполнять предупредительные ремонты, т.е. ремонты «по техническому состоянию», которые в настоящее время является практической альтернативой планово-предупредительным ремонтам, от которых в настоящее время постепенно отказываются.

В итоге можно выделить три группы средств контроля технического состояния ТГ на блоке станции: эксплуатационный штатный контроль; эксплуатационный периодический контроль и операционный ремонтный контроль, который должен выполняться с минимальным демонтажем генератора и обеспечивать получение более полной и достоверной информации о его техническом состоянии по сравнению с традиционными методами диагностики.

Для проведения диагностических, ремонтных и модернизирующих работ с турбогенераторным оборудованием предлагается использовать результаты исследований изложенных в [1–3].

Литература:

1. Шевченко В. В. Анализ электромагнитных вибрационных сил в элементах крепления статора турбогенератора к корпусу при ненормальных режимах работы / В. В. Шевченко, А. Н. Минко, А. В. Строкоус // Електротехніка і Електромеханіка. – 2018. – № 5. – С. 29–33
2. Шевченко В. В. Оптические методы контроля состояния изоляции обмоток статора турбогенератора / В. В. Шевченко, А. Н. Минко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: наук. вид. : тези доп. 25-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2017, [17-19 травня 2017 р.]: у 4 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 179.
3. Minko A., Shevchenko V. Turbogenerators of new generation with various cooling systems. – Problems of modern power engineering and automation in the system nature management (theory, practice, history, education) Proceedings of the VII International Scientific-Technical Conference. – Kyiv, 23-27 of May, 2018. – Pp. 90–92.